
Балша Стипчевић
Тања Самарџић
Београд

ТЕРМИНОЛОГИЈА СИНТАКСЕ ПАДЕЖА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА

У раду се разматрају термини и појмови којима се М. Стевановић служи за описивање значења падежа без предлога, као и теоријско-методолошки принципи који иза њих стоје. Као извори користе се други том „Савременог српскохрватског језика” и „Граматика српскохрватског језика” овог аутора.

Синтакса падежа једна је од битних области синтаксе, као и подручје где настаје знатан број важних термина који се употребљавају и у суседним областима – у синтакси реченице пре свега.

Овај рад бави се терминологијом синтаксе падежа код М. Стевановића, односно терминологијом синтаксе падежа из Савременог српскохрватског језика II (скраћеница у даљем тексту: *ССХЈ-II*; за прву књигу: *ССХЈ-I*), граматике која у српској лингвистици представља најдокументованији и једини свеобухватан опис (предлошко-)падежног система савременог језика, а уједно садржи и највећи део термина ове области. Поред *ССХЈ-II*, као извор је коришћена и средњошколска *Грамаџика српскохрватског језика* (скраћеница: *ГСХЈ*) истог аутора, која је, због своје намене и карактера, такође битна за сагледавање Стевановићеве терминологије у овој области. Коначно, у обзир је узет и *Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања: Српскохрватски језик* (скраћеница: *ЕЛМЗ-СХЈ*), будући да поједине тамошње одреднице везане за синтаксу падежа представљају резиме и ауторитативну интерпретацију Стевановићевих разматрања, а и извор додатне терминологије, која се код Стевановића не среће.

У овом раду ће се сагледати неки основни термини и појмови који се користе за описивање значења падежа без предлога, а затим и специфични, комплексни називи у вези с конкретним падежима и њиховим значењима. На крају ће се извести закључци у погледу односа појмовног система и терминолошког инвентара.

1. Падеж. Иако је један од основних појмова, најпре у морфологији, а потом и синтакси, Стевановић за њега не даје експлицитну, прецизну и свеобухватну дефиницију. У одељку у *ССХЈ-II* где, према *Реџисџуру*, ову дефиницију треба тражити, падежи се само означавају као „облици самосталних речи” (*ССХЈ-II*: 159), а у *ССХЈ-I* каже се:¹

(1) Српскохрватски иде међу оне језике који имају облички систем падежа за обележавање различних односа који постоје међу речима у реченици. За означавање тих односа и вршење посебних функција у језику ми имамо седам падежа, и то: [...]. (*ССХЈ-I*: 188)

Оваква формулација, која „означавању односа” додаје и „вршење посебних функција у језику” резултат је потребе да се у категорију падежа укључе још и номинатив и вокатив. Падежи се даље групишу у две класе неједнаког статуса, што илуструју следећи цитати:

(2) У нашем језику има, дакле пет правих падежа: [...]. Али како, поред ових пет падежа, наш језик има још два именска облика: номинатив и вокатив, који врше посебне службе – то значи да у српскохрватском језику има свега 7 именских облика. Праве падеже, који увек означавају по неки однос међу речима, зовемо зависним падежима. [...] Номинатив и вокатив су, међутим, именски облици који не зависе ни од једне друге речи у реченици, па се зато и зову независни падежи. (*ГСХЈ*: 353)

(3) [П]рави падежи, тј. падежи у ужем смислу, употребљавају [се] као зависни делови какве синтагме [...] и увек означавају однос према оном делу њеном од кога зависе [...]. (*ССХЈ-II*: 161)

(4) Вокатив, истина, није никакав падеж, нити део реченице уопште, него један посебан облик самосталних речи који се ставља испред делове реченице или се уноси међу њих. Ми га ипак убрајамо у падеже из разлога које ћемо дати у једном посебном одељку синтаксе [...]. (*ССХЈ-I*: 188)

(5) [Номинатив и вокатив], као посебни облици, имају своју функцију у реченици (номинатив) или пак ван реченице (вокатив). [...] И поред тога, дакле, што не означавају никакав однос према другим речима, јер нису зависни од других речи, и ови падежи (номинатив и вокатив) имају свој, најчешће посебан облик и своју језичку функцију, и они су, наиме, облици самосталних речи са својом функцијом у језику, те се баш зато с разлогом увршћују у падеже [...]. (*ССХЈ-II*: 161-162).

Падежи се, дакле, према Стевановићу, а и иначе у традиционалном приступу, деле на две групе – на зависне падеже², који показују односе (зависности) именица у реченици, и независне падеже, који имају друге функције у језику. Када говори о падежима, Стевановић пре свега има у виду ове прве, и њих одређује. То за њега и јесу прави падежи, односно падежи у ужем смислу. Из тих разлога није ни лако реконструисати (на основу наведених цитата) дефиницију падежа која би обухватала обе групе, пошто би форму-

¹ У свим цитатима само су подвлачења накнадна, а масан слог, курзив и разред пренети су из изворног текста.

² Капитала се користи за истицање (терминолошког статуса) израза.

лација „облици именских речи који имају функцију у језику”, била сувише општа и обухватала би и граматичку категорију броја.

Треба приметити и да терминолошки пар зависни – независни падеж(и) захтева и шире схватање падежа уопште, које би морало да помири морфолошке и синтаксичке (односно функционалне) критеријуме. С друге стране, синонимни називи прави падеж и падеж у ужем смислу – који за Стевановића имају и терминолошки карактер, будући да опстају у даљем излагању у *ССХЈ-II*, а последњи се наводи и у *Реџисџуру* на крају књиге – повлаче пак за собом и уже схватање падежа уопште. При томе се опозиција у терминима ипак не спроводи до краја, јер према правом падежу и падежу у ужем смислу не постоје „неправи падеж” и „падеж у ширем смислу”. Када узмемо у обзир и *ЕЛМЗ-СХЈ*, терминолошки инвентар (скупа са нереализованим склоповима у наводницима) може се сумирати следећом табелом:

(6)

1. група (номинатив, вокатив)	2. група (генитив, датив, акузатив, инструментал, локатив)
НЕЗАВИСНИ ПАДЕЖИ	ЗАВИСНИ ПАДЕЖИ
[„НЕПРАВИ ПАДЕЖИ”]	ПРАВИ ПАДЕЖИ
[„ПАДЕЖИ У ШИРЕМ СМISЛУ”]	ПАДЕЖИ У УЖЕМ СМISЛУ
УПРАВНИ ПАДЕЖИ*	КОСИ ПАДЕЖИ*
[„ДИРЕКТНИ ПАДЕЖИ”]	ИНДИРЕКТНИ ПАДЕЖИ*
* <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> : 142; 186; 456. Код Стевановића се ови називи не срећу.	

2. Падежна синтагма. Овај, по много чему проблематичан појам и термин не среће се у *ГСХЈ*, а у *ССХЈ-II*, у одељку с насловом *Појам и врсте синџаџме* (*ССХЈ-II*: 153-159), ПАДЕЖНА СИНТАГМА први пут се помиње тек на самом његовом крају, ван свих дотад уведених класификација и као најава наредном одељку, посвећеном падежним значењима:

(7) Значење именских облика (падежа) такође је могуће потпуно схватити тек у реченици, али се ови облици и сами, без везе с личним глаголским облицима, употребљавају у језику у функцији посебних јединица, у функцији синтагми. И зато је, да би се упознали различни облици ових језичких јединица у различним њиховим функцијама, потребно посебно дати преглед именских тј. падежних синтагми. потребно је[.] другим речима, прегледати сва значења падежа и њихове функције, па ми то и чинимо у наредном одељку. (*ССХЈ-II*: 159)

А одмах затим, на почетку одељка *Падежне синџаџме*, каже се:

(8) Говорећи о синтагми уопште, дефинишући ову синтаксичку јединицу и дајући класификацију синтагми, ми смо већ навели више примера за поједине њихове врсте. Из тих примера може се видети да се синтагме, целе синтагме или њихови делови, најчешће јављају у појединим облицима самосталних речи; без

ових облика су само извесне одредбене синтагме с глаголским главним делом. Али како су ове последње ретке у језичкој пракси (в. т. 149. д), то значи да су у језику релативно ретке синтагме без облика самосталних речи, без падежа. А бројне функције падежа, поготову правих падежа, огледају се у синтагмама. Друкчије казано, синтакса падежа у српскохрватском и њему сродним језицима огледа се у синтагмама. Зато ми овоме опсежном одељку синтаксе и дајемо двоструки, горе исписани наслов. (ССХЈ-II: 159)

Стевановић даље наставља аргументацијом става да је проучавању падежа место у синтакси, а не (само) у морфологији, док се падежна синтагма ни у даљем тексту нигде не дефинише, нити се наводи у *Реџисџуру*. С једне стране, стиче се утисак да овај појам Стевановић сматра изузетно битним – већ и по томе што је њиме насловио читаво поглавље, као и потпоглавља која се тичу зависних падежа (уп. *Гениџивне синџаџме, Даџивне синџаџме, Акузативне синџаџме, Инсџруменџалне синџаџме и Локаџивне синџаџме* у *ССХЈ-II*; очигледно је реч о конкретни(ј)м, ужим врстама падежних синтагми). С друге стране, чини се и да Стевановић овај појам сам по себи сматра довољно јасним и без прецизнијег одређења. У најопштијем смислу, овај термин би се за почетак могао одредити као „синтагма са падежом”, са два прецизнија значења, у великој мери оделита:

- а) (минимална) конструкција у којој се реализује значење падежа
- б) група речи у одређеном падежном облику

У првом значењу, инсистира се на две ствари. Прво, на значају синтагматске перспективе у проучавању падежа – ако (прави, зависни) падежи служе „обележавању различитих односа”, онда су за сагледавање њиховог значења битна оба елемента између којих однос постоји. Тиме се управо истиче да падеже треба проучавати у оквиру синтаксе. И друго, потенцира се да се не ради о реченици, већ о јединици ужој од ње и нижега ранга од ње. Ово значење термина подразумева да се он може употребљавати само када је реч о правим, зависним падежима, што искључује номинатив и вокатив (уп. наслове *Номинаџив* и *Вокаџив* у *ССХЈ-II*, уместо „Номинативне синтагме” и „Вокативне синтагме”!). Другим се пак значењем потенцира само да се не ради о једној јединој речи у одређеном падежном облику, већ о више речи. Оба ова значења илуструје и следећи цитат:

(9) Пре свега, водимо рачуна о функцијама њиховим [тј. падежним], у првоме реду у синтагми. када је реч о правим падежима, и у реченици, у језику уопште, када мислимо на падеже којима се не означава никакав однос, али који се не јављају искључиво као поједине речи него и као групе речи, синтаксички повезаних у синтагме. Зато ми овај део синтаксе и називамо падежним синтагмама. (ССХЈ-II: 163)

Па ипак, да ствари и даље нису сасвим јасне, показује и *ЕЛМЗ-СХЈ*, чије одреднице о падежној синтагми и генитивној синтагми цитирамо у целини:³

³ У *ЕЛМЗ-СХЈ* не постоје одреднице о дативској, акузативној, инструменталној или локативној синтагми.

(10) PADEŽNA SINTAGMA, isto što i *padež* [!], tj. oblik imenske reči kojim se obeležava njen odnos prema drugim rečima u rečenici. Tačniji je od termina *padež* utoliko što podrazumeva obeležavanje padežnog odnosa, koji se najlakše uočava u *grupi reči* u kojoj je padežni oblik zavisni deo. Zato se i kaže, npr. da je padežni oblik *drugovima* zavisni deo sintagme u kojoj je upravni član kakav **glagol** govorenja, kretanja ili sl.: *rekao je drugovima, otišao je drugovima*, gde ima značenje dativa (v.), ili kakav drugi glagol: *poslužio se drugovima* da pobegne iz zatvora, gde ima značenje instrumentala (v.). Kao što se vidi iz datih primera, padežna sintagma je i jedinica u kojoj se jasno vidi koji je padežni odnos u pitanju (*otišao je drugovima* = dativ, *poslužio se drugovima* = instr.), što se iz samih padežnih oblika ne bi moglo videti, jer su u pojedinim slučajevima jednaki. (ЕЛМЗ-СХЈ: 260)

(11) GENITIVNA SINTAGMA, sintagma sa genitivom, npr. *pevanje ptica, zidanje kuće; od kuće, iz grada, zbog bolesti* itd. (ЕЛМЗ-СХЈ:102)

Уколико прву реченицу из (10) оставимо по страни као (у најмању руку) неуспешан покушај дефиниције, остатак одреднице представља у ствари објашњење употребе овог термина у првом његовом значењу (изнетом под а). Међутим, подвучени примери за генитивну синтагму из (11) заправо су примери за оно што се обично назива предлошко-падежна конструкција, или у Стевановићевој терминологији – ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНА ВЕЗА⁴. И што је још важније, то нису примери за синтагму уопште, барем не према Стевановићевом схватању и одређењу, које пак аутори *ЕЛМЗ-СХЈ* на другом месту у потпуности уважавају и преузимају (с. в. синтагма, ЕЛМЗ-СХЈ: 411). Оваквом егземплификацијом из *ЕЛМЗ-СХЈ*, генитивна синтагма, па тиме и падежна синтагма, не само да добија још шире значење већ нарушава постојећи појмовни систем и постаје крајње неконзистентан термилошки склоп: „синтагма” у њему није више онај исти генерички појам какав се другде употребљава, било сам, било у сличним термилошким конструкцијама. Другим речима, падежна синтагма није увек и синтагма! Да се овакав поступак аутора *ЕЛМЗ-СХЈ* није случајан, сведочи и следећа одредница:

(12) PREDLOŠKO-IMENSKA VEZA, v. *Padežna sintagma* (ЕЛМЗ-СХЈ: 377)

Уместо дефиниције појма предлошко-именске везе (која се даје само у овој термилошкој варијанти), читалац се упућује на одредницу о падежној синтагми, у којој се, како се види из (10), предлози ни не помињу! А то се може схватити и као изједначавање ова два појма, односно смештање првог, ужег, унутар другог, ширег.

На питање да ли се овакво шире схватање падежне синтагме ипак ослања на Стевановићеву употребу овога термина, није лако одговорити. Када се погледају наслови одговарајућих одељака о употреби падежа с предлозима, Стевановић и у њима користи појам синтагме: *Генитивне син-*

⁴ Код Стевановића се користи и предлошко-именичка веза (спорадично), као и конкретније варијанте: предлошко-генитивна, предлошко-дативна, предлошко-акузативна, предлошко-инструментална (али и инструментално-предлошка) и предлошко-локативна веза.

шагме с ѿредлозима, Дативске синѿшагме с ѿредлозима, итд. Уп. и следећи цитат:

(13) **Локативне синтагме с предлозима: на и у.** *Везом локатива с предлогом на* одређује се место на горњој површини, на отвореном простору, каквом већем пространству на излазу (односно улазу), почетку или крају нечега, на спољној страни или на некој висини, као у примерима:

Већ смо *на усѿиима* самога кратера [...] (ССХЈ-II: 488)

Из наведеног цитата, а таквих се може наћи доста у *ССХЈ-II*, могло би се закључити да је „локативна синтагма с предлогом *на*” исто што и „веза локатива с предлогом *на*”, те да курзивом истакнуте речи у примеру егземплификују управо оно што стоји у наслову – локативну синтагму. Но такав закључак не чини нам се и обавезним, поготово када се узме у обзир и формулација у другом једном наслову – *Синѿшагме с ѿредлошко-ѿадежним везама уѿрављеносѿи, усмереносѿи и суѿроѿиносѿи* (ССХЈ-II: 351), из ког би могло следити да (генитивна) синтагма ипак није исто што и предлошко-падежна веза.

Имајући у виду све досад речено о падежној синтагми, остаје нам да закључимо да се ради о нејасном термину и појму, који може бити извор знатне конфузије. Чини нам се да, када се говори о употреби падежа или о врстама синтагми, није ни потребан, а посебно не као синоним за предлошко-падежну везу.

3. Падежно значење. Питање падежног значења, тј. сагледавање појмовног садржаја овог термина, задире заправо у теоријско-методолошке основе Стевановићевог приступа дескрипцији. Падежно значење код Стевановића, а ни другде у традиционалном приступу, није теоријски разрађено и прецизније одређено. То значи да не постоји јасан критеријум раздвајања значења које се директно приписује падежном облику од значења именице која у том облику стоји, значења управне речи, значења предлога и значења целе (предлошко-)падежне конструкције (в. цит. 47 као пример). Последица овога јесте и знатна тешкоћа у јасном дефинисању предмета дескрипције, што се може наслутити већ из одговарајућих наслова у *ССХЈ-II*. Тамошње поглавље посвећено падежима српског језика има поднаслов „Функције и значења падежа”, а у *ГСХЈ* наслов „Именски облици, њихово значење и употреба”. „Функције” односно „употреба” у поменутих насловима не само да најављују опсежну и разноврсну дескрипцију, већ потцртавају и основни њен проблем, тј. непостојање јасног одговора на питање може ли се за сваки падеж, са свеукупном његовом поливалентношћу, говорити увек о његовом „значењу”, или има случајева када се мора у помоћ призвати „употреба”, која покрива синтаксичку функцију, услове дистрибуције, врсту и семантику управне речи, итд., као једине преостале „опипљиве” параметре за опис.⁵

⁵ Због овога се, између осталог, у другим (опште)теоријским приступима често успоставља дистинкција између „граматичких” („структурних”, „апстрактних”, итд.)

Термин функција (= служба) код Стевановића се употребљава у најмање два значења, у првом као „синтаксичка функција у реченици” и у другом, много ширем, као „сврха постојања, намена и уопште употреба неке јединице или категорије у језичком систему”. Отуда термин падежно значење дели поље употребе с термином падежна функција. Уп. следеће цитате:

(14) Пре свега, водимо рачуна о функцијама њиховим [падежним], у првоме реду у синтагми, када је реч о правим падежима, и у реченици, у језику уопште, када мислимо на падеже којима се не означава никакав однос [...]. (ССХЈ-II: 163)

(15) Оба ова падежа уз наведене глаголе употребљавају се, разумљиво, са својим основним значењима: акузатив као прави објекат у реченици, а датив као облик појма коме се нешто намењује. (ГСХЈ: 377)

(16) И сасвим је онда разумљив генитив с предлогом *око* у функцији одређивања циља, односно узрока радње који се овде мешају у служби допуне глагола: [...]. (ССХЈ-II: 346)

(17) У првој својој, падежној служби означавања односа, ти падежи су допуне речи од којих су зависне. Али ови зависни облици самосталних речи често су и одредбе у исто време, или и потпуно губе допунски, а добивају одредбени карактер, и место падежне имају придевску или прилошку службу [...]. (ССХЈ-II: 164)

(18) [Т]емпорални генитив уопште нема падежног значења, већ је то обична прилошка одредница; он има прилошко значење. (ГСХЈ: 362)

Цитати (17) и (18) илуструју и потпуно другачију употребу споја „падежно значење”, не више као еквивалент „значењу падежа”, већ у смислу „(право) падежно значење, а не прилошко”.

4. Хијерархизација падежних значења. Када је о правим падежима реч, Стевановић своја разматрања започиње увек идентификацијом једног значења датог падежа под које се могу подвести сва остала значења, односно случајеви употребе. Тиме се уводи делимична хијерархија (в. цит. 19) – обично из два нивоа, али и више њих (код генитива и инструментала). Поред, дакле, општег значења, говори се и о посебном значењу, али и о главном и основном значењу. Уп. цитате:

(19) И сви се односи који се означавају зависним падежима самосталних речи групишу, посебно у српскохрватском језику, у пет зависних падежа, од којих сваки опет има више посебних сродних значења, али их ипак све обухвата значење једног општијег односа. Тако је нпр., генитив – падеж ишцања, датив – падеж намене, акузатив – падеж објекатске дојуне, инструментал – падеж заједнице, а локатив – најчешће падеж месног, просторног односа. По чему су та значења општа за поједине падеже, и како она у себе укључују остала значења. | видећемо у детаљнијем излагању о њима. (ССХЈ-II: 173-174)

и „локалних” („конкретних”, „функционалних”, итд.) падежа, а Стевановић пак ову разлику препознаје утолико што номинатив и акузатив означава другачије од осталих – као падеже субјекта односно правог објекта (уп., нпр., ГСХЈ: 354, ССХЈ-II: 383 или цит. бр. 19).

(20) Ми сматрамо да се највећи број значења генитива, и поједине нијансе тих значења, могу обухватити са ова неколика главна значења његова [= посесивно, партитивно и аблативно]. [...] А општим значењем тицања, како већ рекосмо, обухватају се сва ова значења. Из овога видимо зашто је у нашем језику, али не само у њему, и дошло до стапања ових очевидно посебних у једно опште падежно значење. (ССХЈ-II: 175)

(21) Опште значење генитива, тј. значење тицања, које у себе укључује и поменута три [= посесивно, партитивно и аблативно] и сва посебна значења овога падежа једва да се где и као посебно значење сачувало до данашњег дана. (ССХЈ-II: 175)

(22) Поменути наши граматичари сматрали су да је и основно значење инструментала – значење места или простора. [...] Граматичар нашег језика П. Ђорђевић, идући ту за Б. Делбриком, као основно узима социјативно значење инструментала. [...] А ми кажемо да се сва значења инструментала, и она два „основна”, а наиме значење заједнице и значење оруђе, дакле, и социјатив и оруђник своде на једно значење, а то је управо значење заједнице. [...] Зато се и може тврдити да је опште значење овога падежа – значење заједнице. (ССХЈ-II: 439)

(23) А. Белић у словенском генитиву види као највероватније основно значење аблативно, мада он то питање не сматра потпуно разјашњеним. (ССХЈ-II: 208)

(24) А опште је његово [= предлога *од*], као и једно од основних значења падежа с којим се слаже, – аблативно. (ССХЈ-II: 213)

(25) И може се, штавише, тврдити да је управо на основу сродности (која се некада морала осећати) с основним значењем [средства или оруђа] и могло доћи до употребе инструментала и у тој [= предикатској] служби. (ССХЈ-II: 450)

(26) А у овоме случају могућности употребе оба ова облика инструментала [= *задовољан нечим* и *задовољан с нечим*] у истој функцији јасно се огледа оно њихово заједничко, основно значење заједнице. (ССХЈ-II: 462)

(27) Исто основно. посесивно значење имамо и у *гениџиву ѿорекла* [...]. (ГСХЈ: 361)

(28) Посебном значењу датива користи и штете и значењу датива што означава носиоца стања које му се приписује доста је близак *посесивни датив* [...]. (ГСХЈ: 373)

(29) Јасно је, дакле, да генитив има три основна значења: значење дела (партитивно), значење потицања (аблативно) и значење припадања (посесивно). А сва та три значења обухвата једно опште значење генитива, значење тицања. (ГСХЈ: 357)

(30) Оба ова падежа [= генитив и акузатив] уз наведене глаголе употребљавају се, разумљиво је, са својим основним значењима: акузатив као прави објекат у реченици, а датив као облик појма коме се нешто намењује. (ГСХЈ: 377)

У *ЕЛМЗ-СХЈ* наилазимо пак једино на опште значење – узгред поменуто на почетку излагања о акузативу с предлозима (*ЕЛМЗ-СХЈ*: 23) и основно опште значење, унутар одреднице о инструменталу; другде се оно као такво или уопште ни не помиње, или се користе изрази основна категорија и поткатегија:

(31) Čuvajući osnovno značenje pojma koji glagolska radnja, odn. stanje u celini obuhvataju, *a*[kuzativ]. s predlozima dopunjuје ili одређује глагол [...]. (*ЕЛМЗ-СХЈ*: 23)

(32) [Instrumental] има основно опште значење заједнице, која се остварује у два лика: [...]. (ЕЛМЗ-СХЈ: 145)

(33) Genitiv bez predloga има три основне категорије: I. *prisvojni (posestivni) genitiv*; II. *ablativni genitiv*; III. *partitivni genitiv*. — Велики је број поткатегија ових трију категорија genitiva bez predloga. (ЕЛМЗ-СХЈ: 101)

Из (20) би следило да опште значење (као апстрактније) обухвата сва оделита (конкретнија) посебна значења, али и да су она истовремено „стопљена” у једно опште, а из (21) се види чак да опште значење може (п)остати посебно, односно изједначити се с њим, чиме се поништава могућа дистинкција „апстрактно : конкретно”. Главно пак значење изједначава се посебним (цит. бр. 20), а основно с општим али и посебним (цит. бр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30). Нема назнака да се евентуално прави термилошка разлика између главног односно основног, с једне стране, и „споредног” односно „изведеног”, с друге.

Овде треба скренути пажњу и на то да Стевановић у опису не раздваја строго синхронијски и дијахронијски моменат, већ посматра однос падежних значења (и) у развојној перспективи, сагледавајући „које се значење из којег развило”, уједно се позивајући на ауторе (или полемишући с њима) који управо развојну перспективу схватају као битну, па чак и једино релевантну, у лингвистичким истраживањима (уп. цит. бр. 22, 23 и 25). Ова чињеница додатно оптерећује термилошки систем, односно отежава његову реконструкцију – Стевановићево основно значење, рецимо, може се, зависно од прилике, интерпретирати не само као „опште”, „главно” или „централно” већ и „примарно”, „полазно”, „првобитно”, итд.

Чини се да од свих наведених израза којима се падежна значења квалификују, термилошки статус може се констатовати само за пар опште и посебно значење. Утисак је и да иза ових и осталих израза нема конзистентног теоријско-појмовног система – да би он уопште и био могућ, неопходно је најпре теоријски разрадити сам појам падежног значења уопште.

5. Термини за падежна значења. Што се тиче термина везаних за поједина значења падежа без предлога, Стевановићев опис нуди богат инвентар термилошких синтагми, с општим називом падежа као центром и великим бројем различитих атрибута. Даћемо најпре њихов целовит преглед. Међу напоменама ћемо навести најпре места где се први пут спомиње, а потом из *ЕЛМЗ-СХЈ* и евентуалне варијанте или додатне називе, којих код Стевановића нема.

(34)

БР.	КОНГР. АТРИБУТ (ПРИДЕВ)	ПАДЕЖНИ АТРИБУТ (У ГЕНИТИВУ ИЛИ ПРЕДЛОШКО- ПАДЕЖНА КОНСТРУКЦИЈА)	НАПОМЕНА
НОМИНАТИВ			
1	-	-	Код Стевановића нема назива. У ЕЛМЗ-СХЈ се наводе ПРЕДИКАТИВНИ НОМИНАТИВ И СУБЈЕКАТСКИ НОМИНАТИВ (ЕЛМЗ-СХЈ: 376, 436)
ГЕНИТИВ			
2.1	ПРИСВОЈНИ ~ ⁶ (ПОСЕСИВНИ ~) ⁷		ССХЈ-II: 175 У Реџисџу се варијанте наводе обрнутим редоследом. У тексту ССХЈ-II и ГСХЈ углавном само ПОСЕСИВНИ ~. Надређени је појам генитивима у 2.1.1-2.1.6.
2.1.1	СУБЈЕКАТСКИ ~		ССХЈ-II: 179 и посебно у Реџисџу. У ЕЛМЗ-СХЈ и СУБЈЕКТНИ ~.
2.1.2	ОБЈЕКАТСКИ ~		ССХЈ-II: 180 и посебно у Реџисџу. У ЕЛМЗ-СХЈ и ОБЈЕКТНИ ~.
2.1.3	ВРЕМЕНСКИ ~ (ТЕМПОРАЛНИ ~)		ССХЈ-II: 189 У Реџисџу се варијанте наводе обрнутим редоследом.
2.1.4	КВАЛИТАТИВНИ ~		ССХЈ-II: 191 и посебно у Реџисџу.
2.1.5		~ ПОРЕКЛА	ССХЈ-II: 192 и у Реџисџу.
2.1.6		~ МАТЕРИЈЕ	ССХЈ-II: 193 и у Реџисџу.
2.2	АБЛАТИВНИ ~		ССХЈ-II: 193 и посебно у Реџисџу. Надређени је појам ЕКСПЛИКАТИВНОМ ГЕНИТИВУ.
2.2.1	ЕКСПЛИКАТИВНИ ~		ССХЈ-II: 211 Нема га у Реџисџу.
2.3	ПАРТИТИВНИ ~		ССХЈ-II: 194 и у Реџисџу. Надређени је појам генитивима у 2.3.1-2.3.4.
2.3.1		~ ИЗНЕНАЂЕЊА И ДИВЉЕЊА	ССХЈ-II: 202 и у Реџисџу.
2.3.2		~ ЗАКЛЕТВЕ	ССХЈ-II: 204 и у Реџисџу.
2.3.3	СЛОВЕНСКИ ~		ССХЈ-II: 204 и посебно у Реџисџу.
2.3.4		~ ИГРЕ	ССХЈ-II: 209 и у Реџисџу.

⁶ Да би се избегло понављање, тилда (~) замењује главну реч у изразу.

⁷ Варијанте су стављане у заграда онако како је то чињено у тексту ССХЈ-II, што може (али и не мора!) сведочити о томе да варијанту ван заграда Стевановић сматра препоручљивијом.

ДАТИВ			
3.1		~ КОРИСТИ И ШТЕТЕ (~ <i>COMMODI</i> И <i>INCOMMODI</i>)	<i>ССХЈ-II</i> : 362 и у <i>Реџисџу</i> .
3.2		~ СТАЊА	<i>ССХЈ-II</i> : 367 Нема га у <i>Реџисџу</i> .
3.3	АБЛАТИВНИ ~	(~ УЗРОКА)	<i>ССХЈ-II</i> : 365 Нема га у <i>Реџисџу</i> . У <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> само прва варијанта.
3.4		~ ЗАЈЕДНИЦЕ	<i>ССХЈ-II</i> : 366 Нема га у <i>Реџисџу</i> , ни у <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> .
3.5	ПОСЕСИВНИ ~		<i>ССХЈ-II</i> : 367 и у <i>Реџисџу</i> .
3.6	(ЕТИЧКИ ~)	~ ИНТЕРЕСОВАЊА	<i>ССХЈ-II</i> : 369; у <i>Реџисџу</i> само етички ~, а њему се предност даје и у <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> . У <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> се наводи и ДАТИВ УЗРЕЧИЦА, као посебна врста (160).
3.7		~ У ЗАКЛЕТВАМА	<i>ССХЈ-II</i> : 370 и у <i>Реџисџу</i> .
3.8		~ С ИНФИНИТИВОМ	<i>ССХЈ-II</i> : 370 и у <i>Реџисџу</i> . Није, ипак, до краја јасно да ли је ово назив за датив, или за целу конструкцију.
АКУЗАТИВ			
4.1	ПРЕДИКАТНИ ~ ПРЕДИКАТСКИ ~		<i>ССХЈ-II</i> : 393 Предикатни ~ се наводи према Маретићу; другде у тексту и у <i>Реџисџу</i> : ПРЕДИКАТСКИ ~. У <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> : ПРЕДИКАТНИ ~ и ПРЕДИКАТИВНИ ~ (23).
4.2		~ ЗА МЕРУ ~ МЕРЕ УОПШТЕ	<i>ССХЈ-II</i> : 201 и 396, где се помиње ~ ЦЕНЕ, ~ ЗА МЕРУ и ~ ЗА МЕРУ ВРЕМЕНА. У <i>Реџисџу</i> се наводи ~ МЕРЕ УОПШТЕ и ~ МЕРЕ ВРЕМЕНА.
4.3		~ ЦЕНЕ	У <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> наводи се АКУЗАТИВ ЦЕНЕ, МЕРЕ, КОЛИЧИНЕ, ВРЕДНОСТИ и МЕРЕ ВРЕМЕНА, а при том је нејасно о колико се ту посебних назива ради.
4.4		~ ЗА МЕРУ ВРЕМЕНА ~ МЕРЕ ВРЕМЕНА	
4.5	ВРЕМЕНСКИ ~ (ТЕМПОРАЛНИ ~)		<i>ССХЈ-II</i> : 396 У <i>Реџисџу</i> само ТЕМПОРАЛНИ ~. У <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> варијанте су дате обрнуто.
ВОКАТИВ			
5.	-	-	Нема назива.

ИНСТРУМЕНТАЛ			
6.1		~ ОРУЂА ~ ЗА ОРУЂЕ ~ СРЕДСТВА ИЛИ ОРУЂА ~ У УЖЕМ СМИСЛУ	<i>ССХЈ-II</i> : 440-441; у <i>Реџисџуру</i> ~ СРЕДСТВА ИЛИ ОРУЂА. <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> само ~ ОРУЂА или СРЕДСТВА. Сви инструментали у 6.1.2- 6.1.9 се повезују са овим инструменталом, односно подводе под његово шире значење.
6.1.2		~ МАТЕРИЈЕ	<i>ССХЈ-II</i> : 443; у <i>Реџисџуру</i> га нема, нити у <i>ЕЛМЗ-СХЈ</i> .
6.1.3		~ ЗАКЛЕТВЕ	<i>ССХЈ-II</i> : само у <i>Реџисџуру</i> . <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> га нема.
6.1.4		~ УЗРОКА ~ УЗРОКА И ЦИЉА	<i>ССХЈ-II</i> : 446; у <i>Реџисџуру</i> друга варијанта. <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> га нема.
6.1.5	АБЛАТИВНИ ~		<i>ССХЈ-II</i> : 446, и у <i>Реџисџуру</i> . <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> га нема.
		~ ОБЈЕКТА	<i>ССХЈ-II</i> : само у <i>Реџисџуру</i> . <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> : ~ НЕПРАВОГ ОБЈЕКТА.
6.1.6		~ ЗА НАЧИН	<i>ССХЈ-II</i> : само у <i>Реџисџуру</i> . <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> : НАЧИНСКИ ~, а такође и ТАУТОЛОШКИ ~, као посебна његова подврста.
6.1.7	КОМПАРАТИВНИ ~		<i>ССХЈ-II</i> : 450 и у <i>Реџисџуру</i> . <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> такође и: ~ МЕРЕ.
6.1.8	ПРОСЕКУТИВ		<i>ССХЈ-II</i> : 451; у <i>Реџисџуру</i> само ~ ПРОСТОРА И ПРОСЕКУТИВ. <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> : МЕСНИ ~ и ПРОСЕКУТИВ.
		~ МЕСТА ~ ПРОСТОРА	
6.1.9	ТЕМПОРАЛНИ ~ (ВРЕМЕНСКИ ~)		<i>ССХЈ-II</i> : 452; у <i>Реџисџуру</i> само ТЕМПОРАЛНИ ~. <i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> се издвајају и имснују још и ХАБИТУАЛНИ ~ и ИТЕРАТИВНИ ~ као посебне врсте темпоралног.
			<i>У ЕЛМЗ-СХЈ</i> наводи се још и ПРЕДИКАТСКИ ~ (145) или ПРЕДИКАТИВНИ ~ (376). Стевановић за њих нема посебног назива.

На први поглед, рекло би се да су сви наведени термини резултат класификације падежних значења – посесивни генитив јесте „врста” генитива, етички датив је „врста” датива, итд. Но да бисмо утврдили њену употребљивост, треба да сагледамо бар три битна њена момента: критеријум класификације, исцрпност класификације и оделитост класа.

5.1. Критеријум класификације. С обзиром на то да нигде није експлицитно формулисан, може се очекивати да ће за Стевановића критеријум класификације бити семантички, али – ако имамо у виду оно што је раније констатовано у т. 3 – и „употребни”. Ипак, семантички је, како ћемо видети, доминантан.

Према семантичком критеријуму, схваћеном не аналитички, већ синтетички – у смислу откривања семантичке проминентности најразличитије природе, издвојене су (и именоване) све три главне класе генитива, као и темпорални, квалитативни, ген. порекла и ген. материје (у оквиру посесивног генитива). Затим и аблативни и посесивни датив, датив узрока и датив заједнице, а потом и акузатив мере уопште, цене, мере времена и темпорални акузатив, и на крају инструментал оруђа, материје, узрока, аблативни инструментал, инструментал за начин и инструментал мере, просекутив и темпорални инструментал. У овој проминентности (односно оделитости и уочљивости) одређене класе, свој важан удео редовно имају и разноврсни други, несемантички моменти (в. даље), које Стевановић у свом опису детаљно и региструје. Но на термилошком плану, када је потребно класу именовати, семантички моменат за Стевановића је очито важнији од осталих. Термином се, наиме, акцентује једна – по могућству семантичка – страна проминентности.

Тек у случајевима када је семантичка проминентност слаба, или је уопште ни нема, као критеријум издвајања, односно именовања, Стевановићу служе малопре поменути други аспекти: синтаксичко-функционални (нпр. код субјекатског и објекатског генитива⁸, словенског генитива, датива стања, предикатског акузатива и инструментала објекта), комуникативни, прагматички и уопште „употребни”, (ген. изненађења и дивљења, ген. заклетве, ген. игре, етички датив, датив у заклетвама). При свему томе, не треба заборавити да уочљивост одређене класе, ма од ког аспекта потицала, зависи и од самог истраживача, тј. од његове склоности да се задржи на једном а да занемари друго. Другим речима, ради се о изразито субјективној категорији – и субјективном критерију.

Пошто је семантички моменат пресудан у (суп)класификацији, то значи да на њему почива и хијерархија класа. На основном нивоу класификације семантичка категорија је конкретна, док на следећем нивоу (суп)класификације постаје оквирна апстрактна категорија за друге, конкретн(и)је семантичко-функционалне категорије које класама дају посебан карактер. Посесивни генитив, рецимо, уведен је, егземплификован и објашњен случајевима где се ради о мање-више врло конкретном односу посесивности, као односу између власника и предмета, аутора и дела, итд. (уп. ССХЈ-

⁸ Необична је мотивација за називе СУБЈЕКАТСКИ и ОБЈЕКАТСКИ ГЕНИТИВ: ради се о томе да би се од сваке синтагме могла направити реченица у којој би субјекатски генитив „постао” субјекат (у номинативу), односно објекатски генитив – објекат у акузативу. (ССХЈ-II: 180-181) Будући да се поменутом „трансформацијом” истичу као инваријантне управо семантичке категорије – агенс односно пацијенс, могло би се чак закључити да је овде синтаксичка само термилошка ознака, а да је на појмовном плану критеријум издвајања ова два генитива заправо опет семантичке природе. У сваком случају, оваквим термилошким решењем блокира се могућа примена ова два термина на, рецимо, случајеве када генитив заиста има функцију (логичког) субјекта, или право објекта. Ти случајеви, односно те класе генитива, остају код Стевановића неименовани.

II: 175-179). У даљој супкласификацији, међутим, када у ширу класу посесивног генитива треба укључити и остале случајеве (субјекатски, објекатски, временски, квалитативни генитив, као и ген. порекла и ген. материје) ова посесивност постаје врло апстрактна. Уп. нпр. цитате везане за субјекатски и темпорални генитив:

(35) Своје врсте је особина и стање, као и радња, која неке (или нечему) припада. А и припадање стања и радње означава се обликом генитива појма имаоца тога стања, односно вршиоца те радње. [...] Овакав посесивни генитив носи и посебно име *субјекатски генитив*, а имамо га у случајевима као што су: [примери]. (ССХЈ-II: 179)

(36) И као што, рецимо, време у коме се нека радња врши припада тој радњи ([примери]), тако исто није тешко схватити да и радња припада своме времену, и то не само радња која се означава глаголском именицом већ и она што се казује личним глаголским облицима. А и само по себи је разумљиво да радње припадају времену у коме се врше. Може се уосталом схватити да је и генитив којим се означава време вршења радње и који зато зовемо *временским (темпоралним) генитивом* – једна врста посесивног генитива, да је у примеру *Киша свакога дана пада* – реч о киши која је везана за сваки дан, да та киша припада свакоме дану и да се управо о њој каже да пада. (ССХЈ-II: 189)

На терминолошком плану Стевановић ову разлику између генитива који обележава конкретну посесивност и подврста генитива где је посесивност апстрактна, истиче тако што први тип квалификује као „прави” посесивни генитив:

(37) Дело, као и сваки посао који је неко створио, односно обавио, такође припада своме творцу, или извршиоцу [...]. И тај је генитив, прави посесивни генитив, какав имамо у примерима: [примери]. (ССХЈ-II: 176)

(38) Али треба рећи да ово и није прави посесивни, већ субјекатски генитив. (ССХЈ-II: 187)

Слично је и с друге две врсте генитива. Али и са дативом, и нарочито инструменталом: полазна категорија – код датива намена (и управљеност), код инструментала оруђе и средство – најпре је конкретна и индивидуализована, а потом, у већој или мањој мери, апстрактна и оквирна. Уп. цитате за датив (39 и 40) и инструментал (41, 42):

(39) Датив је падеж намене, облик самосталних речи у коме стоји име појма коме се што на било који начин намењује, коме је (или чему је) што управљено, односно окренуто.

Тим се обликом допуњавају:

а) глаголи давања, као у примерима: [примери] (ССХЈ-II: 359)

(40) Може се схватити да је стање, односно расположење или осећање на изванредан начин усмерено на појам који то осећање изазива, па је разумљиво откуда име појма од кога то осећање, односно расположење, потиче у дативу који зато можемо назвати *аблативни датив* или датив узрока[,] какав имамо у примерима: [примери]. (ССХЈ-II: 365)

(41) *Инструментал оруђа*. – Предмет (појам) помоћу кога се врши радња, који тј. служи као средство или оруђе за вршење радње означава се обликом инструментала који се управо зато и зове тим именом. (ССХЈ-II: 441)

(42) Теже је, свакако, али не и немогуће, као средство схватити темпорални (временски) инструментал којим се означава време за које је везано оно што се казује управним глаголом и управном речју уопште: [примери]. (ССХЈ-II: 452)

5.2. Исцрпност класификације. Што се исцрпности тиче, већ на први поглед пада у очи да су два падежа – номинатив и вокатив – термилошки потпуно „празни”, иако Стевановић детаљно описује случајеве њихове употребе⁹ и премда би барем неки од њих, аналогно терминима код других падежа, могли добити своје посебне називе – „предикатски номинатив”¹⁰ или „субјекатски вокатив”, рецимо. Такав поступак могао би се објаснити тиме што номинатив и вокатив, као независни (или „неправи”) падежи, нису подложни семантичкој карактеризацији, која је, како смо већ нагласили, за Стевановића пресудан фактор у именовању, односно класификацији. Из сличног разлога, за акузатив је, ако гледамо само термилошки план, издвојено свега шест класа (в. табелу), док је још десетак описаних „употреба” остало неименовано (уп. ССХЈ-II: 382-398) – но те „употребе” тичу се превасходно дистрибуционих и функционалних момената и различитих синтаксичко-семантичких класа глагола који се акузативом допуњавају. Али и за остале падеже – генитив, датив и инструментал – лако се може приметити да је укупно много више описано значења и употреба но што их је именовано. Ако је уочљивост, изолованост или проминентност (семантичка пре свега, потом тек синтаксичко-функционална или друга-чија) главни фактор у термилологизацији, онда она зависи и од тога колико је дато значење или употреба типично за дати падеж, у контексту осталих његових значења или употреба. Тако, на пример, Стевановић називом издваја инструментал објекта, али не и „датив објекта”, или датив стања, али не и „акузатив стања”. Закључак је да оваква селективност на термилошком плану ствара и непотпуну, изразито парцијалну класификацију.

5.3. Преклапање класа. Када се сада узме у обзир све што је раније речено о критеријуму, јасно је да не може бити речи о дискретности (свих) класа, већ само о степену преклапања између њих. Она су, како ћемо видети, често знатна. О томе говори и сам Стевановић. Уп. следеће цитате:

(43) Уз имена елемената и таквих делова појма који сами за себе чине неку целину (какав случај имамо с деловима тела, рецимо, и појединим детаљима чија множина чини опет целину којој припадају, као честице песка на спруду, куће у градовима итд.) значење генитива је дакако, посесивно, некад додуше (кад је сасвим одвојено од целине) помешано с аблативним (в. т. 181. б) значењем. Међутим, када делови целине не чине и некакав посебан предмет и као такви се не посматрају, онда су они прави делови и генитив уз њих, мада није и

⁹ За неке од тих случајева употребе могло би се рећи да су непотребно издвојени. Нпр. наглашава се да апозиције субјекта стоје у номинативу (ССХЈ-ИИ: 168). Ту се, међутим, ради о слагању у облику, а не о посебној употреби номинатива. Апозиције другим реченичним конституентима, у другим падежима – не издвајају се у даљем опису.

¹⁰ Овај назив заиста и постоји у *ЕЛМЗ-СХЈ* (376), али ван главне одреднице о номинативу.

без посесивног, више има партитивно значење. Посесивни је по томе што казује чему припада део о коме је реч, а партитивни зато што означава део нечега. У таквим се примерима очевидно додирују ова два значења генитива. (ССХЈ-II: 178)

(44) И он је [= генитив порекла] одређеније посесивног карактера него што је то квалитативни генитив. [...] А овде је најважније истаћи чињеницу да је генитив порекла, како и само његово име каже, иако, с једне стране посматран, поврста посесивног генитива, – у ствари аблативног карактера: иако *кћи* припада *својим родитељима*, она у исто време потиче од *тих родитеља* [...]. (ССХЈ-II: 193)

(45) И тзв. генитив материје је, с једне стране, поврста посесивног генитива јер све што је од неке материје, дакако и припада тој материји, а у исто време је и аблативног карактера јер одређује од чега је појам означен управном речју. (ССХЈ-II: 193)

(46) Дативу стања, и шире: дативу commodi i incommodi, врло сродан је посесивни датив, што означава појам коме нешто припада: [следе примери, затим одељак с примерима посвећен дативу стања и *commodi i incommodi*, с новим примерима и објашњењима].

Ипак остаје примера где није сасвим једноставно утврдити да ли се у њима обликом датива одређује коме припада односни појам или се појму у дативу намењује оно што се целом реченицом казује. [...] Али то и није толико од значаја, колико је несумњиво да ту и овако и онако имамо нијансу намене. (ССХЈ-II: 369)

Преклапање класа, које је најизразитије управо код цитиране три врсте генитива и три врсте датива, уједно значи и њихову нехомогеност: поједини примери су (прото)типични њихови представници, а други пак имају „карактер” или „нијансу” и неке друге класе, а за треће није могуће ни рећи којој тачно припадају. Могу се срести чак и „паразитски” примери – генитив порекла, рецимо, егземплификован је, а тиме и остензивно дефинисан, са укупно девет примера, а управо у првом од њих значење „порекла” потиче искључиво од семантике саме именице, а не од (у овом случају заправо квалитативног) генитива:

(47) Одредба је појма означеног именом од кога зависи и генитив порекла: Мој господар приста уз Фердинанда, што је и разумљиво јер је био *њемачког порекла*[...]. (ССХЈ-II: 192)

Понекад је и изузетно тешко утврдити да ли Стевановић, говорећи о „нијансама” и „карактеру” значења, а нарочито „сродности”, појединих (скупина) примера, потенцира тиме њихову сличност или њихову различитост, да ли има у виду проширење једне или пак увођење нове класе. А каткад ситуацију додатно компликује и недореченост и нејасност у излагању – као нпр. у одељцима о АКУЗАТИВУ ЦЕНЕ, МЕРЕ И МЕРЕ ВРЕМЕНА, где је врло тешко утврдити како је тачно Стевановић намеравао да ове класе разграничи и/или хијерархизује (ССХЈ-II: 201, 395-396), или у одељку о ЕТИЧКОМ ДАТИВУ:

(48а) На другој страни с посесивним дативом сродан је тзв. датив инјересовања (*ејички датив*), у ствари датив својатања којим се изражава истинска или тобожња наклоност и интересовање. [Примери:]

Добро ми дошли, господине Подгорски
[...]

(48b) У ове дативе [тј. дативе из (48a)] нису, како смо раније мислили, без оправдања неки граматичари [...] и лексикографи убројали дативе личних заменица, само 2. и 3. лица, гдекад и један поред другог, какве имамо у примерима:

Ништа џи није горе и жалосније
[...]

јер се у њима приписује интерес појму с именом у дативу за оно што се њима износи.
[...]

(48c) Употреба овога датива [тј. датива из (48b)] је особина разговорног језика [...]. Међутим, у интелектуалном стилу, као и у језику самих писаца белетриста, та је особина ретка. А то се исто може рећи и о етичком дативу. (ССХЈ-II: 369)

Из (48b) следи да Стевановић нове примере прикључује класи етичког датива уведеној у (48a) и даје објашњење за такву одлуку. Али из последње реченице у (48c) следи да се ипак ради о различитој класи, која остаје неименована, а коју аутори *ЕЛМЗ-СХЈ* потом означавају као датив узречица.

6. Закључак. Стевановићев опис падежних значења нуди сваком истраживачу ове области изузетно вредну радну терминологију и темељ за даље бављење овом материјом. Па ипак, треба још једном истаћи да централни појам – падеж – нема своју прецизну и експлицитну дефиницију, а падежна синтагма представља појам без јасних одређења, чија широка и непрецизна употреба нарушава појмовни систем синтаксе реченице и традиционалног приступа синтакси уопште. Појам падежног значења теоријски је неразвијен и нема, за прецизан опис неопходну, адекватну терминолошко-појмовну потпору. Што се тиче терминолошког инвентара изграђеног на опису и класификацији падежних значења, показано је да у његовој основи мешовит критеријум, семантички пре свега, чије су основне одлике субјективност, варијабилност и недоследна примена, што има за последицу парцијалну класификацију и недовољну оделитост класа. Другачије речено, теоријско-методолошка неконзистентност директно се пројектује на терминолошку раван. Ови приговори вреде, разуме се, не само за Стевановићев приступ већ за традиционалну синтаксу уопште.

Не треба, међутим, сметнути с ума ни да се ради о области која још увек представља проблем и многим модернијим и напреднијим приступима, као ни чињеницу да је Стевановићева граматика и писана управо с примењеним и дескриптивним, а не општетеоријским амбицијама. Савремени стандарди прецизности и експлицитности у формулацијама нису исти као пре пола века, а строга систематичност у опису, с једне стране, и детаљност и исцрпност, с друге, и данас представљају тешко помирљиве захтеве.

ИЗВОРИ ЦИТАТА

ССХЈ-I: Михаило Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, И. Увод, фонетика, морфологија*, пето издање, Београд: Научна књига, 1989 [1964].

ССХЈ-II: Михаило Стевановић, *Савремени српскохрватски језик, II. Синтакса*, четврто издање, Београд: Научна књига, 1989 [1969].

ГСХЈ: Михаило Стевановић, *Грамаџика српскохрватског језика за школе средњег образовања*, десето издање, Цетиње: Обод, 1983 [1951].

ЕЛМЗ-СХЈ: Асим Пецо и Живојин Станојчић (ред. и ур.), *Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања: Српскохрватски језик*, Београд: Интерпрес, 1972.

TERMINOLOGY OF MIHAILO STEVANOVIĆ'S SYNTAX OF CASES

In this paper the authors examine the terms and notions which M. Stevanović uses in describing the meanings of cases without prepositions, as well as the underlying theoretical and methodological principles. M. Stevanović's *The Modern Serbo-Croatian Language*, vol. 2 and *Grammar of the Serbo-Croatian Language* are used as sources.

*Balša Stipčević
Tanja Samardžić*